

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Курбаназаров Муратбай Кунназарович

м.и.б.ф.д. (PhD)

Медицинский институт Каракалпакстана

Абдирахманова Саида Абдисаидовна

Магистрант

Медицинский институт Каракалпакстана

г. Нукус, Республика Каракалпакстан

E-mail: Aabdirakhmanova@gmail.com

Аннотация Диабетическая ретинопатия (ДР) остаётся одной из ведущих причин снижения зрения и инвалидности по зрению у пациентов с сахарным диабетом (СД). Цель исследования — изучить клиничко-статистические особенности диабетической ретинопатии и факторы, ассоциированные с её прогрессированием, у пациентов в Республике Каракалпакстан.

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 63 пациентов с сахарным диабетом и признаками диабетической ретинопатии, обследованных в Каракалпакском филиале РСНПМЦ эндокринологии им. акад. Е. Туракулова в 2024–2025 гг.

Результаты. Мужчины составили 60,3% (38 человек), женщины — 39,7% (25 человек). Средний возраст — $52,4 \pm 9,8$ года. Преобладал сахарный диабет 2 типа (90,5%). Средняя длительность СД — $10,8 \pm 5,7$ года. Средний уровень HbA1c — 9,5%. Непролиферативная стадия ДР диагностирована у 60,3% пациентов,

препролиферативная — у 28,6%, пролиферативная — у 6,3%. Выраженная полиорганная патология выявлена более чем у 85% больных.

Заключение. Диабетическая ретинопатия в Республике Каракалпакстан характеризуется поздней диагностикой и ассоциирована с длительностью заболевания более 10 лет и неудовлетворительным гликемическим контролем ($HbA1c > 9,0\%$). Необходима оптимизация системы регулярного офтальмологического скрининга пациентов с сахарным диабетом в регионе.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, клинико-статистический анализ, гликемический контроль, Приаралье, Республика Каракалпакстан.

Введение

Сахарный диабет относится к числу наиболее распространённых хронических неинфекционных заболеваний и сопровождается развитием тяжёлых микрососудистых осложнений. Диабетическая ретинопатия, как одно из наиболее клинически значимых проявлений диабетической микроангиопатии, характеризуется прогрессирующим поражением сосудов сетчатки и является ведущей причиной слепоты среди лиц трудоспособного возраста.

В Республике Каракалпакстан отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом, что приводит к увеличению частоты диабетических осложнений, включая поражение органа зрения. В связи с этим актуальным является проведение клинико-статистического анализа диабетической ретинопатии с учётом региональных особенностей.

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование носило ретроспективный клинико-статистический характер. В анализ включены данные 63 пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа,

обследованных в офтальмологическом кабинете Каракалпакского филиала РСНПМЦ эндокринологии им. акад. Е. Туракулова в 2024–2025 гг.

Средний возраст пациентов составил $52,4 \pm 9,8$ года. Мужчины — 38 (60,3%), женщины — 25 (39,7%). Сахарный диабет 2 типа диагностирован у 57 пациентов (90,5%), 1 типа — у 6 (9,5%). Средняя длительность заболевания — $10,8 \pm 5,7$ года. Уровень HbA1c в среднем составил $9,5 \pm 1,8\%$.

Офтальмологическое обследование включало визометрию, тонометрию, биомикроскопию и прямую офтальмоскопию в условиях мидриаза. Стадия ДР определялась по классификации ETDRS. Статистическая обработка выполнена методами описательной статистики.

Результаты исследования

Непролиферативная форма ДР диагностирована у 38 пациентов (60,3%), препролиферативная — у 18 (28,6%), пролиферативная — у 4 (6,3%). У 3 пациентов (4,8%) выявлена диабетическая ангиопатия сетчатки.

Сужение сосудов сетчатки отмечено у 82,5% обследованных. Средняя острота зрения составила: OD — $0,45 \pm 0,25$, OS — $0,48 \pm 0,24$. У 8 пациентов (12,7%) острота зрения на одном или обоих глазах была ниже 0,1.

Практически все пациенты имели сопутствующие осложнения: диабетическая полинейропатия — 87,3%, нефропатия и ХБП — 76,2%, энцефалопатия — 66,7%, артериальная гипертензия высокого риска — 81%.

Установлена чёткая связь между длительностью СД более 10 лет, уровнем HbA1c выше 9,0% и тяжестью диабетической ретинопатии.

Обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о поздней диагностике диабетической ретинопатии в Республике Каракалпакстан. Большинство пациентов обращаются

уже на стадии выраженных изменений глазного дна. Основными факторами риска прогрессирования ДР являются длительное течение сахарного диабета и неудовлетворительный гликемический контроль.

Заключение

Диабетическая ретинопатия у пациентов Республики Каракалпакстан характеризуется высокой частотой поздних стадий и тесно ассоциирована с длительностью заболевания и качеством метаболического контроля. Для снижения риска прогрессирования ДР необходимо внедрение систематического ежегодного офтальмологического скрининга и улучшение междисциплинарного взаимодействия специалистов.

Литература

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 10th edition. Brussels, Belgium: IDF; 2021.
2. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl. 1):S1-SXXX. DOI: 10.2337/dc25-S002.
3. Wilkinson CP, Ferris FL, Klein R, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110(9):1677-1682. DOI: 10.1016/S0161-6420(03)00475-5.
4. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema. Arch Ophthalmol. 1985;103(12):1796-1806. DOI: 10.1001/archopht.1985.01050120030015.
5. Lim JJ, et al. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2025;132(4):P75-P162.
6. Файзиев У.Ф., Турсунов Р.Р. Диабетическая ретинопатия: эпидемиология, патогенез, современные подходы к лечению // Вестник офтальмологии. 2024;140(2):45-52.

7. Allayarov A.T., Rizayev J.A., Yusupov U.A. Диабетическая ретинопатия в Узбекистане: современные аспекты диагностики и лечения // Самаркандский медицинский журнал. 2024;№2:78-84.
8. Yang Z, Wang C, Liu L, et al. Classification of diabetic retinopathy: Past, present and future. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2022;13:1079217. DOI: 10.3389/fendo.2022.1079217.
9. Клинические рекомендации «Диабетическая ретинопатия». Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Ташкент, 2023.
10. American Academy of Ophthalmology. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. San Francisco, CA: AAO; 2024.
11. Thomas RL, et al. Prevalence of diabetic retinopathy in Uzbekistan. *Diabetes Res Clin Pract*. 2022.
12. Курбаназаров М.К., Абдирахманова С.А. Особенности диабетической ретинопатии в условиях Приаралья // Материалы республиканской научно-практической конференции. Нукус, 2025. С. 45-48.